

Reflexiones sobre el proceso de investigación colaborativa en el Laboratorio Pedagógico PedaLAB UGR*

Doi: [10.5281/zenodo.6529443](https://doi.org/10.5281/zenodo.6529443)

Javier Olvera-Fernández (1), Almudena Ocaña-Fernández (2)

(1) Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552));

(2) Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832)).

*Comunicación para el IV Summer School: La Tesis doctoral y la Ciencia abierta. Dilemas, trayectorias y toma de decisiones, vinculada al proyecto *El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas* (B- SEJ-374-UGR18) PROYECTOS DE I+D+i EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020

Problemáticas encontradas

La investigación que estamos realizando para mi tesis doctoral consiste en una evaluación comprensiva de un laboratorio pedagógico, entendido éste como un espacio de investigación, formación y diálogo, donde se da una interacción democrática entre docentes en activo e investigadores en ciencias de la educación.

Esta no fue la temática inicial de la tesis, pues la pandemia nos obligó a repensar el plan de investigación inicial presentado y defendido, debido a que la nueva realidad hacía imposible realizar observaciones y entrevistas en los centros educativos.

El problema que encontramos nos sugiere una primera reflexión sobre los planes de investigación. ¿Es un plan de investigación, con las características que se fijan en los programas de doctorado, una herramienta válida para investigaciones cualitativas que están vivas y que requieren de una revisión constante de la metodología? En nuestro caso, la planificación que hicimos funcionó como una posibilidad, la cual diseñamos y negociamos con la previsión de un contexto estable donde las escuelas estuvieran abiertas. Pensamos un diseño interactivo donde se revisasen y reflexionasen constantemente los elementos de la investigación, pero el cambio contextual fue tan grande que nuestro diseño no lo soportaba, así que tuvimos que plantear un nuevo estudio.

Aunque nuestro plan de investigación se redactó habiendo realizado un primer acercamiento al contexto, es importante problematizar que el diseño se formalice antes de haber desarrollado un trabajo de campo algo más profundo. Esta manera de proceder, en la que el investigador se anticipa y piensa en lo que puede funcionar para el contexto que todavía no conoce, se realiza desde unos juicios previos que pueden no sostenerse una vez iniciada la investigación. Ante esta situación, planteamos la posibilidad de que el propio proceso de la investigación nos permita pensar metodológicamente, teniendo en cuenta que cualquier plan debe estar atravesado por la experiencia del investigador en ese contexto. Por tanto, el apartado metodológico debe aparecer como una revisión reflexiva de ese plan inicial, el cual informa cómo han ido interaccionando los elementos del diseño en el desarrollo de la investigación y cómo evoluciona el planteamiento metodológico a partir de las nuevas preguntas que van surgiendo.

La nueva situación nos permitió repensar el diseño desde un enfoque humanista de investigación y desarrollar un proceso colaborativo integrado por expertos en la práctica e investigadores con larga trayectoria en métodos narrativos, involucrar a todos los participantes en cada una de las fases del estudio y multiplicar las narrativas con personas con perfiles profesionales diferentes, pero que creen en las posibilidades que ofrecen las artes como mediación educativa.

En el desarrollo de este proceso de investigación colaborativa se han tenido en cuenta los temas que proponían todos los participantes, prestando especial atención a aquellos que emergían de los discursos y necesidades planteados por los docentes. Además, se diseñaron conjuntamente sesiones formativas en investigación y didáctica relacionadas con sus intereses profesionales. La experiencia obtuvo una valoración positiva por ayudar a vencer el individualismo de los docentes especialistas en sus centros, reducir la brecha entre los intereses de investigadores y docentes para que considerasen la investigación como un proceso en el que eran protagonistas y crear un colectivo diverso con el que pensar conjuntamente sobre educación a través de las narrativas compartidas. Abordamos así el principio humanista de que toda persona tiene derecho a ser representado en sus propios términos y eso fue fruto de una negociación continua que mantenía cohesionado y comprometido al grupo.

Plantear una investigación participativa y colaborativa nos llevó a un espacio de incertidumbre buscado en el que aplicar las técnicas metodológicas que conocíamos como grupos focales, entrevistas, diarios autobiográficos, observación participante, etc. Pero también nuevas técnicas como las interacciones en redes sociales y métodos creativos y artísticos de indagación, algo que posibilitaba el acceso a otras narrativas. Se trataba de poner todo un repertorio de técnicas al servicio de un estudio de caso con el que poder seguir profundizando. El cambio de técnica supuso un cambio de mirada, otra manera de interactuar y de pensar. Estas “modulaciones metodológicas” son deseables siempre que se mantenga una integridad interna porque mantienen el interés y la motivación por promover preguntas y ampliar las narrativas.

Reflexiones sobre el proceso ¿qué le diría a alguien que está empezando? ¿qué ha aprendido durante su proceso?

El proceso de realización de una tesis atraviesa y cambia al investigador para siempre, cambia su forma de mirar y de interpretar el mundo, por eso es importante que se realice desde un compromiso hacia el colectivo. Si nos comprometemos con la persona que nos dirige la tesis o con nosotros mismos en un afán de seguir formándonos, no debemos anteponer este compromiso a las personas que están afectadas por nuestra investigación. Al situarnos en la investigación desde una perspectiva humanista debemos prestar atención a las tensiones que mantienen las desigualdades para que las personas afectadas y participantes encuentren oportunidades de emancipación y para que el conocimiento contribuya a una mayor conciencia comunitaria.

Relaciones de mi investigación con el marco de ciencia abierta

Para nosotros, la mayor transferencia se produce con los docentes que participan, ya que indagan, reflexionan y llevan a sus aulas aquello que vamos construyendo conjuntamente, siendo las aulas las beneficiarias de nuestra investigación. También generamos marcos de

ciencia abierta alojando todas las sesiones online que se hacen en el laboratorio en una página web con un pequeño análisis de lo que en ellas ocurre y comunicando nuestras experiencias en distintos congresos, foros de divulgación y plataformas de ciencia abierta como Zenodo.

Una situación problemática relacionada con la transferencia fue que mi primer artículo, aceptado por una revista científica y exigido para poder defender la tesis, solamente se puede leer previa suscripción o pago a la revista. Frente a este sistema, somos partidarios de publicar en otras revistas más comprometidas con el conocimiento como bien común, sin embargo, me veo obligado a participar en un modelo que me genera rechazo por su alienación con principios neoliberales que subvierten una postura humanista de la ciencia y de la cultura.